

Trabalho de Conclusão de Curso – Direito Público Aplicado

Autoria do trabalho:
Alexandre Rodrigues
Andressa de Barros Gomes
Caroline Moreira Pinto
Elisangela Simoneti de Lima Ferreira
Lucas Gazzinelli Guimarães
Ricardo Acaico Facco Henrique
Rubens Cavalheiro Ioricci

Estudo de caso: Município de Nova Odessa realiza consulta ao órgão de assessoria jurídica sobre possibilidade de duas contratações diretas com esteio no art. 75, parágrafo 7º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, para a manutenção de um mesmo veículo automotor.

Campinas – SP

2024

Estudo de caso: Município de Nova Odessa realiza consulta ao órgão de assessoria jurídica sobre possibilidade de duas contratações diretas com esteio no art. 75, parágrafo 7º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, para a manutenção de um mesmo veículo automotor.

Trabalho de conclusão de curso adequado à obtenção do título de pós-graduados em Direito Público Aplicado pela Faculdade Unità Campinas.

Campinas, 07 de dezembro de 2024.

César Augusto Artusi Babler

Advogado e Professor

Coordenador da Pós-graduação em Direito Público

Resumo:

O Município de Nova Odessa-SP realizou consulta ao órgão de assessoramento jurídico sobre a possibilidade de duas contratações diretas com esteio no art. 75, parágrafo 7º da Lei Federal nº14.133/2021 para a manutenção de um mesmo veículo automotor de sua propriedade. Ocorre que o veículo necessitava de dois tipos de manutenções corretivas de serviços diferentes, sendo funilaria e mecânica. Ambos os serviços foram cotados por valores inferiores ao limite legalmente estabelecido, no entanto, os gestores tinham dúvidas se poderiam realizar duas contratações diferentes para um mesmo veículo sob os ditames do mesmo parágrafo.

Palavras-Chave: Manutenção. Frota. Gerenciamento.

Abstract:

The Municipality of Nova Odessa-SP consulted the legal advisory body about the possibility of two direct contracts based on art. 75, paragraph 7 of Federal Law No. 14,133/2021 for the maintenance of the same motor vehicle owned by it. It turns out that the vehicle required two types of corrective maintenance of different services, bodywork and mechanics. Both services were quoted at values below the legally established limit, however, the managers had doubts as to whether they could carry out two different contracts for the same vehicle under the provisions of the same paragraph.

Keywords: Maintenance. Fleet. Management.

SUMÁRIO

- 1 PARECER JURÍDICO
- 2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

PARECER JURÍDICO N.º XX/2024 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: XX/2024

Finalidade: Parecer

Licitação: Dispensa de licitação

**DIREITO ADMINISTRATIVO – LEI N.º 14.133/2021
– LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
- DISPENSA POR VALOR - ARTIGO 75, §7º –
MANUTENÇÃO VEÍCULAR - SERVIÇOS DE
MECÂNICA E FUNILARIA - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE - POSSIBILIDADE
JURÍDICA**

Objeto: Contratação de serviços de mecânica e funilaria para a manutenção de um mesmo veículo automotor (ambulância) de propriedade do Município de Nova Odessa, com esteio no art. 75, parágrafo 7º da Lei Federal nº14.133/2021.

Síntese: consulta ao órgão de assessoramento jurídico sobre a possibilidade de duas contratações diretas com esteio no art. 75, parágrafo 7º da Lei Federal nº14.133/2021, para a manutenção de um mesmo veículo automotor de sua propriedade. Ocorre que o veículo necessitava de dois tipos de manutenções corretivas de serviços diferentes, sendo funilaria e mecânica. Ambos os serviços foram cotados por valores inferiores ao limite legalmente estabelecido, no entanto, os gestores têm dúvidas se podem realizar duas contratações diferentes para um mesmo veículo sob os ditames do mesmo parágrafo.

I. PRESSUPOSTOS DE FATO

Pretende a Administração a contratação direta via dispensa de licitação, pelos motivos expostos à fl. 04.

II. PRESSUPOSTOS DE DIREITO

II. a) LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A regulamentação das aquisições da Administração Pública origina-se na Constituição Federal e passa à legislação ordinária por meio do exercício da competência legislativa privativa da União, a qual tem o dever de estabelecer normas gerais de licitação (art. 22, XXVII e art. 37, XXI da CF).

A União editou assim a Lei Federal nº 14.133/2021, que atualizou, unificou e modificou a antiga lei de licitações.

Dito isto, a autorização para processo de dispensa de licitação indica esta lei como norma que lhe é aplicável (fl. 02).

II. b) DISPENSA DE LICITAÇÃO

A dispensa de licitação admite que a Administração contrate diretamente, sem prévio procedimento licitatório, ainda que seja viável a competição pois, nesses casos específicos, previstos em lei, a licitação pode não ser a solução mais adequada para atender ao interesse público.

O art. 75 da Lei 14.133/2021, lista todas as hipóteses em que a licitação pode ser dispensada. O rol é taxativo, não podendo, portanto, ser ampliado pelo aplicador da norma.

No tocante à possibilidade de contratação direta com esteio no art. 75, parágrafo 7º, da Lei Federal nº 14.133/2021, tal dispositivo dispõe que:

Art. 75. É dispensável a licitação:

(...)

§ 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças.

O legislador previu tal possibilidade para casos isolados em que fosse necessária certa especificidade para manutenções céleres e pontuais que não ultrapassem o limite previsto.

A fim de atualizar os valores já defasados previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, foi expedido o Decreto Federal nº 11.871/2023, o qual previu novos limites em seu art. 1º:

Art. 1º Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo.

(...)

Art. 75, § 7º - R\$ 9.584,97 (nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Os valores estimados para as presentes contratações diretas remontam a R\$ 7.850,00 (sete mil e oitocentos e cinquenta reais), para o serviço de mecânica, segundo estimativa de fl. 22, e R\$ 6.920,00 (seis mil e novecentos e vinte reais) para o serviço de funilaria, segundo estimativa de fl. 31, ambos inferiores ao limite estabelecido para a hipótese de dispensa com esteio no art. 75, parágrafo 7º, neste caso enquadrando-se ao valor.

É salutar a Administração que observe a singularidade dos serviços necessários, conforme estudo técnico preliminar que justifica a necessidade de celeridade de serviços diferentes para que o veículo que atende serviços de emergência possa retornar a frota em pleno funcionamento o quanto antes. Por se tratar de serviços de naturezas distintas, compreende-se que os valores não se somam, desde que cada um possua expediente próprio.

II. c) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

De acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, o art. 72 elenca os documentos que devem instruir o processo de dispensa de licitação:

- 1) documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo (fls. 05/11);
- 2) estimativa de despesa (fl. 22 e 31);
- 3) demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido (fl. 23/24);
- 4) comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária (fls. 25/35);
- 5) razão da escolha do contratado (fl. 07);
- 6) justificativa de preço (fls. 12/21);
- 7) autorização da autoridade competente (fl. 34).

III. CONCLUSÃO

Assim, resguardado o poder discricionário e o juízo de conveniência e oportunidade por parte da autoridade competente, **OPINO** por não haver impedimentos legais para a dispensa de licitação com esteio no art. 75, parágrafo 7º, da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que atenda-se:

1. Cada contratação deve possuir expediente próprio conforme a natureza do serviço necessário, respeitando os ditames legais da Lei Federal nº 14.133/2021, atentando-se a indispensável instrução processual prevista no art. 72 e não olvidando-se dos requisitos de pesquisa de preços do art. 23 e ainda a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.

Contudo, cumpre salientar que a decisão final quanto à aprovação da contratação direta e posterior publicação são da autoridade competente, pois o presente parecer não supre a necessidade de decisão expressa da autoridade administrativa competente.

Finalmente, com base no art. 169 da NLL, é importante que os agentes responsáveis por retificar ou complementar os atos administrativos declarem por

escrito neste processo sua posição em relação as recomendações acima, informando:
a) as medidas que adotaram para saneamento de impropriedades; b) as medidas que adotaram para a mitigação de riscos de nova ocorrência das impropriedades.

Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis

É o parecer.

Submeto a vossa consideração.

Nova Odessa, SP, 07 de dezembro de 2024.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do presente estudo de caso nos possibilitou concluir que desde que sejam serviços de naturezas distintas, com orçamentos que não extrapolem a previsão legal e possuam expediente próprio, os valores não se somam, não caracterizando, assim, fracionamento indevido.